

NATURA GIURIDICA DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME DECENTRATE (DAO)

Commento alla sentenza "Sarcuni, et alter, vs. bZx DAO, et alter" del 27 marzo 2023

Pablo Banchio¹

1. Introduzione

The DAOs, dall'acronimo inglese di Organizzazioni Autonome Decentrate² sono una nuova forma di organizzazione decentralizzata e autonoma che sta emergendo nel mondo delle criptovalute basate sulla tecnologia blockchain e nella separazione dei processi decisionali. Il suo funzionamento è governato da una serie di regole programmatiche, che vengono eseguite automaticamente senza la necessità di un intervento umano. Questo permette loro di operare in modo indipendente e autonomamente, senza richiedere un'entità centralizzata per controllarli.

Così come abbiamo già fatto con l'intelligenza artificiale³ Sosteniamo che il DAO dovrebbe avere uno status giuridico specifico e specifico, con uno status giuridico particolare, che noi postulo si chiama "società autonoma" o "società autonoma decentralizzata" in modo tale che il diritto sociale possa far fronte alla Le sfide dello sviluppo sociale e tecnologico e il contenimento di questa nuova forma di organizzazione collettiva all'interno della sua corretta logica sistemica.

La sentenza che stiamo esaminando, in assenza di una specifica costituzione giuridica, sembra dare alla DAOs il peggior tipo di società possibile alla luce della responsabilità dei partner (titolari dei token di governance) che sarebbe equivalente in Argentina a una società de facto.

Il ramo del diritto commerciale, che ha debitamente messo a punto i tipi di base e le forme di business nel mondo delle imprese, non può continuare a permettersi il lusso di affrontare i nuovi disastri, con le cifre già sanate, la cui stragrande maggioranza è caduta in disuso, ad esempio le figure societarie del capitale e dell'industria, collettiva, comandita, ex *multis*.

Pensiamo che per incapsulare i nuovi sviluppi raggiunti attraverso l'utilizzo della tecnologia digitale nelle vecchie definizioni e concetti già esistenti, è disfunzionale all'importanza associativa e soprattutto economica che questo tipo di le alternative stanno attualmente avendo e soprattutto possono avere in futuro.

La legge deve fornire risposte giuridiche innovative al fine di fornire un quadro normativo adeguato ed equo per queste nuove forme di organizzazione commerciale e di essere in

¹ Posdoctor cum laude in New Technologies and Law, Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (Italia). Posatore in Principi fondamentali e Diritti umani (Argentina). Medico in Diritto privato (UCES). Magister in Business Law (UA). Specialista in Business Legal Counsel (UBA). Coordinatore Accademico di Master e Laurea in Scienze Giuridiche della Facoltà interamericana di Scienze Sociali (FICS). Membro del Center for Studies of Private Law (CEDEP) Accademia Nazionale delle Scienze di Buenos Aires. Member Rede de Pesquisa Direitos Humanos e Transnationalidade (REDHT). Membro accademico dell'Associazione Ibero-American per la legge sul lavoro e la sicurezza sociale (AIDTSS).

² Organizzazioni Autonome Decentrate.

³ Banchio, Pablo (2022). *Nuevas Tecnologías y Derecho*. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas, p. 65.

linea con i progressi delle tendenze tecnologiche che sono modifiche del modello societario tradizionale.

2. Analisi giurisprudenza

2.1 Errore di riepilogo: in class action contro "bZx DAO" e diciannove altri sviluppatori, il distretto meridionale della California⁴ tenuto che: 1) il DAO è una partnership, e 2) i possessori di token di governance rispondono solidale, Sarebbe equivalente in Argentina a una società de facto.

2.2 Plaintiffs: un gruppo di vittime di hacking attraverso il furto di chiavi private a uno degli sviluppatori.

2.3 Imputati: Il "BZx DAO", "Ooki DAO" ("OokiTrade", che attualmente sta proseguendo è DeFi), e un gruppo di fondatori (creatori), sviluppatori (sviluppatori) e operatori del protocollo.

In termini legali di diritto societario statunitense, sia i fondatori che gli sviluppatori possono avere specifici diritti e obblighi a seconda degli accordi e dei contratti che hanno stabilito con l'azienda, compresa la proprietà intellettuale e diritto d'autore, remunerazione, proprietà di azioni o azioni dell'azienda, e altri aspetti legati al suo ruolo e al suo contributo nello stesso.

2.4 Fatti: il software basato su blockchain "bZx DAO" ha definito il "Protocollo BZx", che ha offerto prodotti commerciali e prestiti a margine delle criptovalute.

Come ha ampliato l'industria delle criptovalute, sono state sviluppate nuove app di finanza decentralizzate, o "DeFi", che consentono agli utenti di impegnarsi in transazioni sempre più complesse senza dover interagire con le banche. enti tradizionali o altri soggetti regolamentati⁵. Un possibile metodo per governare un protocollo DeFi è attraverso un DAO. Questi non assumono di solito una struttura societaria formale, ma scelgono invece di distribuire i diritti di governance tra le persone che possiedono un token di governance specifico. I titolari di uno stesso possono proporre e votare le azioni che devono essere assunte dal DAO affiliato. Se una proposta riceve il numero di voti richiesto, è adottata come valida.

Come tutti i DeFi, l'imputato aveva guadagnato popolarità negli ultimi anni in quanto consente agli utenti di accedere ai servizi finanziari più facilmente, in modo trasparente e senza restrizioni geografiche, e aveva anche aperto nuovi mercati. Opportunità di investimento nel mercato delle criptovalute.

Il "BZx DAO" ha utilizzato contratti intelligenti in modo che gli utenti potessero accedere ai servizi finanziari come prestiti, scambio di criptovalute, investimenti, pagamenti, *ex multis*, senza affidarsi a terzi e senza bisogno di rispettare i requisiti di approvazione preventivo le cui chiavi private sono state rubate da un'azione di hacking contro uno degli sviluppatori dell'app.

⁴ <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/casdcce/3:2022cv00618/732409/49/>

⁵ "DeFi" è un termine che si riferisce alla finanza decentralizzata (Decentralized Finance). Si fa riferimento a una serie di tecnologie e applicazioni finanziarie basate su blockchain che cercano di fornire servizi finanziari decentralizzati, accessibili e non intermediari. Inoltre, le applicazioni DeFi sono di solito interoperabili, il che significa che possono interagire e utilizzare servizi da altre applicazioni, rendendole più flessibili e scalabili.

Effettivamente, 5 novembre 2021, un hacker sconosciuto ha inviato una mail di imitazione di identità a uno sviluppatore dello sviluppatore di protocollo BZx. L'email sembrava legittima e comprendeva un documento Word contenente software malevoli nascosti. Una volta aperto il documento, l'hacker è riuscito ad accedere al portafoglio digitale personale dello sviluppatore, che a sua volta ha fornito l'accesso alla chiave privata dello sviluppatore. Quando l'ha ottenuta, è riuscito a trasferire tutte le criptovalute detenute nelle catene di blocco fuori dal protocollo BZx. A seguito dell'hack, gli utenti hanno perso circa \$55 milioni di dollari in token di criptovalute.

2.5 Sentenza: Il Distretto Meridionale della Corte Federale della California in questa istanza respinge la mancanza di legittimità degli imputati che sono stati identificati come detentori del token di governance di \$BZRX.

Questo perché la sentenza considera la partnership al DAO, e i partner generali ⁶ (soci generali) ai titolari di token di governance ⁷Secondo la legge applicabile negli Stati Uniti, il General Partner è un tipo di partner in una società a responsabilità limitata, responsabile della gestione e del funzionamento dell'azienda, e ha piena responsabilità giuridica e finanziaria per le azioni e le decisioni dell'azienda. Sono quindi solidalmente responsabili per la negligenza causata dalla partnership.

La Corte distrettuale rilascia, invece, la società che ha creato il DAO e che ha operato il protocollo di scambio dei margini, perché non sono stati contrapposti come possessori di \$BZRX. Ne esenta la responsabilità, nonostante sia intervenuto in alcuni aspetti o la creazione del DAO, perché non sono stati invocati per avere i token durante l'hack che ha causato il danno.

Come un fatto curioso, va notato che i querelanti apparentemente avevano anche \$BZRX.

3. Analisi alla luce della legge argentina. Possibili risposte

3.1 Questioni da discutere

a) La DAO è una società de facto?, b) Se il denunciante è anche socio, può rivendicare la responsabilità dagli altri soci quando la presunta negligenza è attribuibile anche a lui per lo stesso titolo?, c) Come è dimostrato che qualcuno avesse dei token nelle Se il convenuto non ha più i token al momento della rivendicazione, è ancora responsabile?

e) La legge delle Società 19.550 nel suo articolo 24 non rende solidale ma corresponsabile i partner. Dice che rispondono "per parti uguali". Abbiamo diviso i danni sulla quantità di token emessi? Nella quantità di portafoglio o di adresse con token al

⁶ Negli Stati Uniti le aziende possono avere la forma di una partnership che, a sua volta, può essere una partnership limitata (partnership limitata) o una partnership (partnership generale). In una partnership limitata, il partner generale (socio generale) è uno dei proprietari e gestori dell'azienda, ed ha il controllo operativo e strategico della società. In una partnership, il socio generale è responsabile della gestione e del funzionamento dell'azienda e ha una responsabilità giuridica e finanziaria illimitata, mentre i partner commerciali hanno responsabilità limitata e non hanno alcun potere gestione operativa e controllo. Obiter dictum, l'altro modo è il corporation (corporation), che a sua volta comprende due tipi di base: una corporazione "C" o una corporation "S" che differisce l'una dall'altra secondo come viene incorniciata ai fini dell'imposta di profitto.

⁷ "[...] Ma i diritti di governance limitati non difendo una partnership della sua natura essenziale - una partnership può ancora esistere quando i singoli partner controllano solo una parte dell'impresa. Vedi Singleton v. Fuller, 118 Cal. App. 2d 733, 741 (1953) (" Il fatto che non si abbia il controllo completo di nessuna parte di una joint-venture si vede in ogni partner non [negano] l'esistenza di una partnership poiché, per accordo, un partner può avere il dovere di gestione del impresa o qualsiasi parte di essa. "). La Corte rileva la FAC plausibilmente allevia che i tokenholder BZRX posseggono i diritti di governance sul DAO "[...]"

momento del danno o nei possessori che potete provare?, f) Legge 19,550 negli articoli 22 e 23 consente di invocare il contratto della società tra le parti (i querelanti erano titolari) e a terzi. Se fossero a conoscenza, applicano clausole pro - consumo in questo caso?

3.2 Possibili risposte

a) Anche i querelanti sembrano avere dei token di governance. Può rivendicare la responsabilità di altri partner quando la presunta negligenza è imputabile anche al denunciante? Dalla destra argentina riteniamo che non sia possibile. Per questo motivo, è necessario analizzare il diritto applicabile nella sentenza agli azionisti di minoranza e alle protezioni date contro le azioni del consiglio generalmente ai membri della Limited Liability Company (LLC) ma anche alle Corporazioni.

Essendo una partnership generale, e non avendo una struttura sociale, deve essere applicata la divisione della responsabilità esterna e interna. Seguendo una linea di responsabilità, la seconda applicazione (interna) applicherebbe i principi dei doveri fiduciari, la regola della discrezionalità del business (regola giudg aziendale) su cui l'abbondante La Corte di giustizia dell'Unione europea ⁸. Tuttavia, pensiamo che, tornando alla legge argentina, la tendenza prevalente sarebbe quella di applicare la visione americana della responsabilità esterna, considerare che i token di governance hanno una potenza molto limitata, e applicare principi di destra del consumatore, che sarebbe più vicino alla responsabilità congiunta e personale.

b) Come è dimostrato che qualcuno avesse dei token al momento della produzione dei danni? In questa fase del processo la questione probatoria non è trattata, ed è regolata secondo i querelanti "accuse, che si presume solo che gli imputati avrebbero dei token.

c) E se il convenuto non ha più i token al momento della causa, è ancora responsabile? Dalla legislazione nazionale la risposta sarebbe probabilmente sì, e questo sposta la domanda al passo successivo: se non lo fanno, i nuovi titolari sono responsabili?

Perché sarebbe molto difficile per un DAO lavorare se solo comprare un token dovrà diventare una responsabilità responsabile e illimitata per qualsiasi hack che potrebbe verificarsi, o anche peggio.

In questo senso, per evitare questa circostanza, ci sono coloro che propongono che una suddivisione dei token di governance possa essere fatta con diverse scale e quindi stabilirlo nei termini e nelle condizioni del DAO. Così il token sarebbe già arrivato con restrizioni auto - imposte e divulgatori.

d) Nella Repubblica Argentina la legge 19.550 non fa solidarietà ma corresponsabile congiuntamente ai soci e stabilisce che rispondono "ugualmente". Significa che i danni causati da tre possibilità avrebbero dovuto essere divisi: a) tra il numero di token emessi, b) tra la quantità di portafogli o adresse con token al momento del danno o c) tra la quantità di possessori che possono essere sperimentate.

Anche se nella legge argentina il criterio distintivo del numero di voti è consueto, la questione è come la permanenza sia determinata in un dato momento in considerazione della natura digitale dell'organizzazione. Si potrebbe pensare che tracciare la tracciabilità sulla blockchain proprio fino al momento dell'hack, o magari tracciando IP o utilizzando qualsiasi altro metodo che permetta l'identificazione della certera come avviene con le "litigazioni John Doe" negli Stati Uniti. Dal momento che per la mancanza di conoscenze specifiche non so se questo sia tecnicamente possibile, dal punto di vista giuridico, sarebbe l'apposito taglio temporaneo alla responsabilità di esso.

⁸ <https://courts.delaware.gov/chancery/>

(e) Nella legislazione argentina si differenzia tra gli effetti interpeer e terzi in modo che il contratto della società non regolare tra le parti (i querelanti fossero titolari) sia consentito di essere invocato e prima di terzi se si dimostra che lo conoscevano. In questo senso, ci sono molte sentenze di corte che escludono le clausole di responsabilità limitanti accettate dagli investitori da un semplice "click". Ciò è logico in termini di diritto dei consumatori, ma i termini del contratto sociale (nei termini del DAO) potrebbero avere un trattamento diverso.

Infatti uno dei principi del diritto della criptoeconomia è quello della "verifica personale e del rischio assunto" (noto nel diritto comune)⁹. Dall'accettare questo principio, alcune delle domande possono essere interpretate in senso divergente.

f) Infine, ma non meno importante, dobbiamo considerare un altro elemento distintivo delle società commerciali che è l'affettuoso societatis. Consideriamo che se esiste, in quanto generalmente definito, in tutte le giurisdizioni pertinenti, compresa l'Argentina, come volontà di perseguire un'attività in comune per due o più persone, con un affettamento e amministrazione più o meno in serie di aspetti del business e che se la vediamo in questo tipo di organizzazioni digitali.

4. Analisi dottrinale

Un DAO è una struttura organizzativa che consente un elevato grado di partecipazione diretta degli utenti che lo integrano e che condividono uno scopo comune. Il più grande vantaggio che possiedono è la trasparenza delle transazioni che avviene all'interno poiché sia i movimenti finanziari che le regole che li governano sono registrati sulla blockchain. Pertanto, qualsiasi persona può consultare le operazioni effettuate in qualsiasi momento.

Possono anche essere una buona opzione per generare un'organizzazione estesa senza dover passare attraverso problemi normativi internazionali in diverse giurisdizioni. In questo modo, chiunque sia interessato a farne parte può farlo a prescindere da quale paese risieda fisicamente.

I DAOs hanno come prospettiva futura il Metaverso¹⁰ e oggi hanno il loro più grande sviluppo il mondo del "Web3" coniato dal co - fondatore di "Ethereum", Gavin Wood che adotta il decentramento ed è costruito, opera e rimane nelle mani degli utenti e non delle grandi aziende, permettendo ai suoi la proprietà diretta attraverso i token non fungibili (NFT).

Per illustrare con un esempio possiamo prendere una piattaforma dove i membri DAO possono commercializzare la loro musica liberamente tra loro, acquistare e vendere canzoni. Viene emesso un token che funge da valuta all'interno della rete e viene utilizzato dagli utenti per eseguire le transazioni. Allo stesso tempo, quel token funge da diritto di voto all'interno dell'organizzazione poiché gli utenti che lo hanno in loro possesso si accreditano di far parte del DAO¹¹.

4.1 Natura giuridica

In termini legali, i DAOs presentano una sfida per i sistemi giuridici tradizionali, in quanto la loro natura autonoma e decentralizzata solleva interrogativi sulla loro personalità giuridica e sulla loro responsabilità giuridica in quanto considerati una forma di organizzazione

⁹ Fai la tua ricerca. "Fai la tua ricerca" è la traduzione letterale in spagnolo. Per sapere se è opportuno investire in un progetto, bisogna indagare in profondità per se stessi.

¹⁰ Banchio, Pablo, op. cit., p. 259.

¹¹ Il token è, semplicemente, una crittovaluta creata all'interno di qualche rete blockchain e qualsiasi DAO può generarle in modo molto semplice e, quindi, può essere acquistata e venduta liberamente sul mercato aperto.

aziendale innovativa e sperimentale, che affronta forme tradizionali di engagement e gestione aziendale.

In alcuni paesi si è ritenuto che non siano soggetti di legge, dato che non hanno una personalità giuridica riconosciuta. Tuttavia questa posizione può essere opinabile, in quanto possono interagire con terzi, generare diritti e obblighi e produrre responsabilità.

A questo proposito, alcuni esperti hanno proposto che i DAOs siano considerati come un tipo di contratto intelligente, viz., un insieme di regole programmatiche che vengono eseguite automaticamente sulla blockchain.¹² *In questo modo, i diritti e gli obblighi e le responsabilità dei DAOs sarebbero regolati dalle stesse regole di ogni altro contratto.*

Tuttavia, anche la posizione dottrinale ha i suoi limiti, poiché queste organizzazioni hanno caratteristiche uniche che non sono necessariamente conformi alla logica contrattuale tradizionale. Ad esempio, i DAOs non hanno una persona fisica o giuridica che li rappresenta, il che rende difficile determinare chi è responsabile in caso di inosservanza dei propri obblighi.

Pertanto, la sua natura giuridica resta un argomento di dibattito e di riflessione dogmatica, sebbene alcune giurisdizioni stiano cominciando a esplorare come possono essere applicati i principi del diritto societario.

Da questo angolo visivo, come i DAOs sono una forma di organizzazione relativamente nuova non sono ancora chiaramente definiti in tal senso in molti sistemi giuridici. Questo perché non si adattano facilmente alle categorie tradizionali delle organizzazioni aziendali, come le corporazioni, le società o le associazioni e non hanno bisogno di status giuridico o di riconoscimento di uno status giuridico per poter funzionare perché vivono interamente all'interno della blockchain.

4.2 Similarità e differenze con le società commerciali

Gran parte della dottrina è a favore della prospettiva che il DAO possa essere considerato una forma di società, poiché si tratta di un'organizzazione che si propone di svolgere attività commerciali, con i suoi membri, uno scopo comune (oggetto), norme per gli azionisti (status societario), che perseguono un interesse simile (affettuoso societatis), ex multis.

Il Caratteristica peculiare è che le sue regole sono codificate in una rete blockchain e sono quindi inalterabili. Ciò può avvenire per analogia con gli statuti e i regolamenti di una società tradizionale, seppur in forma digitale.

Tuttavia, i DAOs presentano alcune particolarità che li differenziano dalle società tradizionali. In primo luogo, non hanno un'entità centralizzata che li controlla, ma il loro funzionamento si basa su una serie di regole programmatiche che vengono eseguite automaticamente. Ciò rende la responsabilità delle decisioni prese dall'organizzazione a carico della comunità dei partecipanti che compongono l'organizzazione.

Un DAO favorisce le risoluzioni orizzontali fatte da tutti i membri, a differenza, ad esempio, delle opinioni di un piccolo gruppo di amministratori di un'azienda. A questo proposito, il fatto che le norme che regolano i comportamenti siano sulla blockchain rende inutili i compiti burocratici e molte delle gerarchie.

In secondo luogo, i DAOs possono essere costituiti come organizzazioni decentralizzate e senza scopo di lucro, che li differenzia dalle società commerciali che hanno come obiettivo principale quello di ottenere benefici economici.

Un'altra delle principali preoccupazioni con questi tipi di organizzazioni decentrate è la mancanza di una chiara struttura di responsabilità e la difficoltà di stabilire chi è responsabile

¹² Software self - eseguibile, per automatizzare ed eseguire transazioni finanziarie senza la necessità di intermediari tradizionali come banche o istituti finanziari. Banchio, Pablo, op. ct., p. 11.

delle azioni del DAO a differenza di quanto accade. con la legge delle Società ' argentine. Inoltre, possono presentare le sfide legali in termini di privacy dei dati, tutela degli investitori e conformità normativa.

Allo stesso modo, mentre i membri di un DAO condividono un interesse comune e possono collaborare per raggiungere obiettivi condivisi, non hanno una struttura gerarchica o un organo di governo centralizzato. Questo si differenzia dalle società tradizionali come le decisioni sono prese votando dai membri dell'organizzazione, che possono essere chiunque abbia accesso alla tecnologia blockchain.

Sebbene le strutture di diversi DAOs variano, molte hanno diverse caratteristiche che potrebbero essere considerate analoghe a quelle di una società tradizionale. Ad esempio, sono composti da un tesoro o un tesoro, dove vengono memorizzati i token dell'organizzazione stessa e altre criptovalute. Non c'è nessuno che abbia la chiave per disfarsi dei soldi del tesoro, ma una tecnologia conosciuta come *multifirma*¹³. Questo permette a DAOs di non affidarsi a una sola persona incaricata di gestire i fondi ma piuttosto richiede una serie di password e chiavi che collettivamente, con il voto e la decisione dei membri, consentono di eseguire transazioni.

Gli "incontri di consiglio" dove si tengono i voti in una società tradizionale sono sostituiti da istantanee costituite da una cattura dell'immagine del DAO, che indica chi sono i membri a favore e chi contro una particolare risoluzione¹⁴.

Per tutto quanto sopra, ci sono sfide significative per il diritto societario tradizionale, dato che non si inseriscono necessariamente nelle categorie giuridiche esistenti. In questo senso, alcuni esperti hanno proposto la creazione di nuove categorie legali adattate alla natura dei DAOs, come "società autonome" o le "società autonome decentrate".

5. Analisi regolatoria. Alcune normative vigenti

Attualmente pochissimi paesi hanno sviluppato specifici quadri giuridici per regolamentare i DAOs, mentre altri stanno lavorando a leggi che si adattano a questa nuova forma di organizzazione. Tuttavia, alcune nazioni stanno facendo passi importanti per affrontare la questione di DAOs e, mentre il loro regolamento varia a seconda della giurisdizione in cui sono sviluppati, in generale, si concentrano su aspetti come la responsabilità dei soci, il protezione degli investitori e privacy dei dati.

5.1 Stati Uniti: The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)¹⁵ ha emanato una serie di linee guida e avvisi su DAOs, e nel 2019, Lo Stato del Wyoming ha approvato una legge che riconosce DAOs come forma giuridica di organizzazione aziendale e fornisce loro un trattamento simile a una società di responsabilità limitata, viz., Limited Liability Company (LLC). Wyoming è ampiamente riconosciuto come uno degli stati più crittografici - friendly negli Usa, con una serie di protezioni chiare per i consumatori, nonché incentivi per promuovere l'innovazione, e il lancio di Quadri sperimentali, come la cosiddetta "legge del Wyoming DAO".

¹³ La tecnologia conosciuta come multifirma (multifirma, in spagnolo) è un metodo di sicurezza utilizzato nelle criptovalute e in altre applicazioni che richiedono una maggiore protezione e verifica delle transazioni. La multifirma consente a più parti di partecipare all'autorizzazione di una transazione prima che si completa. Ciò significa che, piuttosto che affidarsi ad un unico tasto privato per autorizzare una transazione, sono necessarie più chiavi per essere firmate digitalmente per confermare e autorizzare una transazione.

¹⁴ Nel campo della tecnologia, un'istantanea è una copia istantanea di un sistema o di un dataset in un momento specifico. E' simile a una fotografia che cattura lo stato di qualcosa a un certo tempo.

¹⁵ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

5.2 Svizzera: in questo paese la legislazione riconosce i DAOs come una forma di organizzazione aziendale, e alcuni progetti di questo tipo che operano nel Paese Helvetico (della famiglia del sistema continentale) sono registrati come "Associazioni autonome di Diritto privato".

5.3 Malta: è stato uno dei primi paesi a sviluppare una legislazione specifica per regolamentare i DAOs. A causa delle principali riforme del settore finanziario, negli accordi quadro con l'OCSE da non considerare un paradiso fiscale nel novembre 2018 ha sancito la Distributed Registration Technologies, Innovation and Trust Services Act (DLT). Tecnologia Ledger distribuita). Esso stabilisce un quadro giuridico per le società DAOs e altre società di blockchain mediante il "Virtual Financial Assets Act (VFA Act) e il" Virtual Financial Assets Regulation (Legal Notice 357 of 2018).

5.4 Estonia: è il caso più indicato in campo come diventa il primo paese digitale al mondo. Ha creato un regolamento specifico per DAOs attraverso il suo programma di cittadinanza digitale, che consente ai cittadini di creare e gestire DAOs.

6. Il problema della non giurisdizione

Una delle criticità tradizionali riguardanti il DAO, ma anche le criptovalute o i progetti Web3, è che non esiste alcuna giurisdizione applicabile a loro a meno che non determinino una ("scelta del forum"), e che anche in quel caso possano utilizzare una giurisdizione all'estero dove la regolamentazione è amichevole e più flessibile, conosciuta anche come "selezione del forum strategico", o forum shopping.

In questo senso pensiamo che sia opportuno chiarire che, la maggior parte dei paesi si sta muovendo verso la tutela di un favore consumatoris, il che fa capire che un consumatore può deporre un reclamo o avviare una causa contro l'organizzazione in suo indirizzo proprio (forum actoris) se quello è il luogo in cui si è verificata la transazione, o all'indirizzo dell'organizzazione o del proprietario o direttore dell'organizzazione in conformità alla maggior parte della normativa in materia di diritti dei consumatori.

Questa particolare regola in dubbio pro consumatore costringerà alcune definizioni come "dove" le transazioni effettivamente si verificano in alcune giurisdizioni, ma la maggior parte di esse ha interesse a proteggere i consumatori a livello locale e costringere le aziende a giocare con le regole spaziali di ogni territorio.

Inoltre c'è anche la regola generale, che basi la giurisdizione negli Stati Uniti, come si è tenuto nel caso "Securities and Exchange Commission vs. Elek Straub"¹⁶, la Corte distrettuale per il Distretto Sud di New York. In quel precedente, ha stabilito che il semplice utilizzo da parte di persone senza legami con gli Stati Uniti, in una società non americana, di server di posta elettronica situati negli Stati Uniti, era sufficiente per quel paese ad avere giurisdizione.

Mentre la sentenza ha coinvolto tangenti stranieri ai sensi del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)¹⁷, può estendersi alla giurisdizione commerciale generale in quanto i regolatori

¹⁶ <https://www.sec.gov/litigation/complaints/2011/comp22213-ex.pdf>

¹⁷ Questa legge del 1977 è un organo di diritto federale, sancita per ripristinare la fiducia alle imprese vietando i pagamenti ai funzionari stranieri, richiedendo la registrazione di ogni transazione effettuata e la realizzazione di controllo interno rilevante e funzionale per non snaturare i mercati esteri e farne le migliori aziende americane per ottenere contratti, e non i più corrotti. BANCHIO, Pablo (2020). "Desarrollo del compliance en el Derecho anglosajón", en Revista de Derecho Empresario, número 2.

<https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=ae6753176c49b84a9024bed1507ecef4>.

parlano sempre più della stessa giustificazione e dovrebbero essere utilizzati per convalidare gli USA come giurisdizione per gli scambi con i server statunitensi.

7. Per conclusione

I DAOs presentano sfide significative per il mondo del diritto, a causa della sua natura autonoma e decentrata. Sono una forma di organizzazione relativamente nuova e non sono ancora chiaramente definite dal punto di vista normativo.

È importante tenere presente che la regolamentazione di DAOs è ancora in fase iniziale e rischia di evolvere come nuove questioni giuridiche e regolamentari legate a questa forma di organizzazione.

Mentre non è stato ancora raggiunto un consenso sulla sua natura giuridica, è importante continuare a dibattere e riflettere su questo tema in modo da potersi adattare alle nuove realtà della tecnologia blockchain e delle criptovalute. Man mano che diventano più comuni e continuano ad essere utilizzati nell'economia digitale, le nuove leggi e i nuovi regolamenti rischiano di emergere per affrontare la loro crescente importanza nell'economia digitale.

Il contributo che la legge può dare alla soluzione di questo problema postmoderno presentato dagli sviluppi delle nuove tecnologie è quello di fornire "risposte giuridiche" come soluzioni all'esistenza complessa e conflittuale che la economia digitale.

I sistemi giuridici devono essere adattati all'evoluzione della tecnologia e dell'innovazione, al fine di fornire un quadro giuridico adeguato ed equo per queste nuove forme di organizzazione.

Offrire risposte giuridiche strategiche, in anticipazione di quei cambiamenti del futuro, i cui indicatori possono essere visti nel presente, permetterà alla legge di mettersi all'avanguardia invece di occupare un posto nella parte posteriore, ex de facto, una zaga di anticipazioni nelle correnti tecnologiche che segnano il cambiamento del modello industriale e sociale nella vita globale.

Questo non è perdere il ruolo di titolo che ha sempre avuto la "scienza della giustizia" nella cultura occidentale e a cui non dovrebbe rinunciare, se si integra con la futura complessità del "por-venir" come si postulano attraverso la figura con L'unità autoconiugata del Tetrahedron usiamo per intenderci¹⁸.

8. Bibliografia citata

BANCHIO, Pablo (2020) "Desarrollo del compliance en el Derecho anglosajón", en Revista de Derecho Empresario, número 2. Disponible en: <https://ar.ijeditores.com/pop.php?option= articulo&Hash=ae6753176c49b84a9024bed1507ecef4> (3/4/2023).

-El Tetraedro del Derecho. Aportes para una Teoría General del Derecho Privado Trialista. Zenodo. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5513094> (3/4/2023).

-Nuevas tecnologías y Derecho. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.

8.1 Fonti di informazione

United States District Courthouse District di New York. Disponibile all'indirizzo: <https://www.sec.gov/litigation/complaints/2011/comp22213-ex.pdf> (3 /4/2023).

¹⁸ BANCHIO, Pablo (2018). El Tetraedro del Derecho. Aportes para una Teoría General del Derecho Privado Trialista. Zenodo. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5513094>.

Justia. Legge USA. Giurisprudenza. Tribunali Federali. Distretto Distrettuale. California. Distretto meridionale della California. 2023. Sarcuni et al v. bZx DAO et al. Disponibile all'indirizzo: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/casdce/3:2022-cv-00618/732409/49/> (3 /4/2023).

La Corte Delaware di Chancery. Filiale giudiziaria. Disponibile all'indirizzo: <https://courts.delaware.gov/chancery/>(3 /4/2023).